

MEMORIA TECNICA ESTUDIO ESPECÍFICO:
**OBRA DE CRUCE, DISEÑO DE DRENAJE
TRANSVERSAL DE CAMINO DE SERVICIO**
PROYECTO
LOS CONDORES 100 MW

APROBACION

Resolución Exenta N° 90, de la Comisión de Evaluación de la Región de Coquimbo, de fecha 04 de Octubre de 2016, que califica ambientalmente el proyecto "CENTRAL DE RESPALDO LOS CONDORES - 100MW" - Favorable

CONSULTORA
GEO 360.

PROFESIONALES – INVESTIGADORES A CARGO
DEL PRESENTE ESTUDIO
EDUARDO MERA GARRIDO.
Mera, E.

FECHA
2016, CHILE

ANEXO II
OBRA DE CRUCE
DISEÑO DE DRENAJE TRANSVERSAL DE
Del Camino de Servicio
“CENTRAL DE RESPALDO LOS CONDORES - 100MW”

LOS VILOS – PROVINCIA DE CHOAPA – REGIÓN DE
COQUIMBO

MARZO 2016

TABLA DE CONTENIDO

SOBRE EL ESTUDIO	3
OBJETIVO Y ALCANCE DEL INFORME.....	3
ANTECEDENTES GENERALES.....	3
ANTECEDENTES ESPECIFICOS:.....	5
Parámetros Morfológicos e Hidrológicos del Sector en Estudio.....	5
Caudales máximos instantáneos en 24 horas.....	6
Perfil Longitudinal	7
Perfil Transversal	8
Ubicación en Planta	9
Perfil Longitudinal.....	10
Forma y Seccion Alcantarilla	10
Materialidad.....	11
DISEÑO HIDRAULICO.....	11
Gasto de Diseño.....	11
Carga Hidraulica en la Entrada (He) sin medidas de control.....	12
Altura del Agua a la Salida sin medidas de control.....	12
Velocidad Maxima Admisible	12
Diseño de Entradas y Salidas.....	12
Control de Entrada (He)	13
Control de Salida.....	16
Condiciones de Mantencion	16
ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS	18
Fases de Construccion	18
Parte de Entrada	18
Parte Intermedia.....	21
Parte Salida	23
Pavimento Flexible.....	25
VISUALIZACION DE LA OBRA.....	26
Vista de Entrada	26
Vista de Salida	26
CONCLUSIONES	27

SOBRE EL ESTUDIO.

OBJETIVO Y ALCANCE DEL INFORME.

El presente informe tiene por explicar el Diseño de una obra de arte de drenaje transversal del Camino de Servicio del Proyecto “Central de Respaldo Los Cóndores – 100MW”, consistente en una Alcantarilla Pluvial que le otorgue conectividad al proyecto, basado en los estándares de Instrucciones y Criterios de Diseño del volumen III y IV del Manual de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas.

ANTECEDENTES GENERALES.

- ***Información Disponible:***

1. Cartografía del Instituto Geográfico Militar escala 1:50.000, Los Vilos (E017). HUSO 19. Datum SIRGAS-WGS84.
2. Manual de Carreteras, vol III. Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Vialidad, 2003.
3. Estudio Hidrológico Proyecto “CENTRAL DE RESPALDO LOS CONDORES - 100MW”. 2016.
4. Imagen Orto rectificada del Google Earth, que permite trabajar la vista de los puntos en estudio a escala 1: 5.000 aproximadamente, Digital Globe 2016.
5. Inspección ocular del lugar, realizada en Marzo de 2016.
6. Volumen 3. Manual de Carreteras. Instrucciones y Criterios de Diseño. Ministerio de Obras Públicas. Chile. 2015.
7. Volumen 4. Manual de Carreteras. Planos de Obras Tipo. Ministerio de Obras Públicas. Chile. 2015.

Periodo de Retorno de Diseño:

El Volumen 3 del Manual de Carreteras del Ministerio de Obras Publicas establece en su punto 3.702.2 Periodo de Retorno para Diseño en la Tabla 3.702.2.B Periodos de Retorno para Diseño, la cantidad de años exigidos a las diversas obras a ser diseñadas en diversos tipos de Rutas, en el caso del Presente Proyecto “Central de Respaldo Los Cóndores – 100MW”, la obra a ser construida es una alcantarilla con sección útil menor a 1.75 m², en una ruta de tipo Camino, por lo cual su:

Periodo de Retorno de Diseño	:	25 años
Periodo de Verificación de Diseño	:	50 años
Vida Útil Supuesta	:	30 años

Área de Estudio:

El área en estudio está emplazada en la Comuna de Los Vilos, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo, a 3,5 km al Sureste de la localidad de Los Vilos, en las coordenadas geográficas 265.746 Este / 6.463.493 Norte (Sistema de Visualización Google Earth) (Figura 1).

Figura 1: Sector en Estudio

En lugar donde se desea establecer la obra de arte, es un estero seco de tipo intermitente.

ANTECEDENTES ESPECIFICOS:

PARÁMETROS MORFOLÓGICOS E HIDROLÓGICOS DEL SECTOR EN ESTUDIO.

Del estudio Hidrológico “Central de Respaldo Los Cóndores – 100MW”, y tras visita a terreno se tienen los siguientes parámetros de la submicrocuenca en estudio:

Parámetros Morfológicos e Hidrológicos	Submicrocuenca 1	
Área de drenaje (Km ²)	0.87	
Longitud curso principal (Km.)	2.3	
Desnivel máximo, m	375	
Altura media de cuenca (m)	173	
Pendiente media del Sector Estudiado (grados)	5	
Intensidad de precipitación media mm/hr	3.33	T=10 años
Zona homogénea	Kp	Cuenca de Choapa
Curva de frecuencia regional Q/Q	Tabla 3.8 Manual DGA	Valor medio Tabla 3.8 manual DGA de cálculo de crecidas
Curva de frecuencia caudal Instantáneo Máximo (m ³ /s)	1.59	Tabla 3.24 manual DGA de cálculo de crecidas
Tiempo Concentración (hrs.)	0.25	Manual DGA de cálculo de crecidas
Precipitación de diseño (mm)	82	Precipitaciones máximas en 1, 2 y 3 días de la DGA.

Tabla 1: Parámetros morfológicos e hidrológicos del área de estudio

CAUDALES MÁXIMOS INSTANTÁNEOS EN 24 HORAS.

Para calcular obras hidráulicas de drenaje se hace necesario, saber el Caudal máximo instantáneo en 24 horas, para diversos periodos de retorno los cuales han sido seleccionados de la Tabla 3.702.2.B del Volumen 3 del manual de carrete del Ministerio de Obras Publicas versión 2015 y los cuales han sido calculados en el Estudio Hidrológico “Central de Respaldo Los Cóndores – 100MW”.

Los valores obtenidos son los siguientes:

Método	DGC - AC		Verni-King Modificado		Racional	
	Estero Nombre 1	Sin	Estero Nombre 1	Sin	Estero Nombre 1	Sin
	m3/s		m3/s		m3/s	
Q diseño (T=25 años)	0.48		0.50		0,483	
Q critico (T=50 años) (Verificación)	0.75		0.83		0,727	

Tabla 2: Caudales de diseño y críticos instantáneos, en m3/s, a través de los distintos métodos

En la Tabla 2. Se observa que el método Verni-King Modificado ofrece los valores extremos de diseño, los cuales serán adoptados para los parámetros de caudal de diseño y caudal crítico (Verificación).

PERFIL LONGITUDINAL

El perfil longitudinal del área estudiada es:

Figura 2: Perfil Longitudinal

Se tiene que en el trazo específico estudiado el cual corresponde en la entre las coordenadas 265756 Este y 265740 Este, la pendiente media registrada corresponde a 5° (8.74%).

PERFIL TRANSVERSAL

Se tienen 3 perfiles específicos, ubicados en las coordenadas 265756 Este, 265746 Este (Punto Específico de Paso) y 265740 Este contenidas en el recorrido del cauce, sus perfiles son:

Figura 3: Perfil Transversal Sector Obra (265740 E)

El presente perfil presenta una sección transversal útil de 4,7 m², con la velocidad de caudal asumida por el Estudio Hidrológico "Central de Respaldo Los Cóndores - 100MW" (0,75 m/s), el caudal máximo que puede ir por la presente sección es de 3,5 m³/s.

Figura 4: Perfil Transversal Sector Obra (265746 E)

El presente perfil presenta una sección transversal útil de 3,4 m², con la velocidad de caudal asumida por el Estudio Hidrológico “Central de Respaldo Los Cóndores – 100MW” (0,75 m/s), el caudal máximo que puede ir por la presente sección es de 2,25 m³/s.

Figura 5: Perfil Transversal Sector Obra (265756 E)

El presente perfil presenta una sección transversal útil de 5 m², con la velocidad de caudal asumida por el Estudio Hidrológico “Central de Respaldo Los Cóndores – 100MW” (0,75 m/s), el caudal máximo que puede ir por la presente sección es de 3,75 m³/s.

UBICACIÓN EN PLANTA.

Según el Volumen 3, Manual de Carretera, 2015, MOP. La obra debe ser perpendicular a la dirección del cauce, por lo cual la obra queda proyectada de la siguiente forma, con un Angulo de inclinación respecto a la horizontal alpha de 14°.

Figura 6: Ubicación en Planta de Obra de Arte

PERFIL LONGITUDINAL.

La presente obra de arte, seguirá la pendiente natural del cauce (Angulo alpha) la cual es de 5° (8,74%), se opta por la solución A, Lamina 3.703.203 A, Volumen 3, Manual de Carretera, 2015, MOP.

Figura 7: Ubicación en Perfil Longitudinal

FORMA Y SECCION ALCANTARILLA

Forma: Tubo Circular

Sección: En función de los antecedentes del Estudio Hidrológico "Central de Respaldo Los Cóndores - 100MW" y el Volumen 3, Manual de Carretera, 2015, MOP, el diámetro interior del tubo es 1 metro.

MATERIALIDAD

Teniendo en cuenta el punto 3.703.204(2) del Volumen 3, Manual de Carretera, 2015, MOP, se tiene que:

- La presente obra es para una vía de desarrollo por lo cual sus cálculos ya están diseñados para periodos de retorno mayor a $T=10$ años.
- La vía no será pavimentada solo será terraplén con material estabilizado
- El terraplén que está por encima de la alcantarilla es muy inferior a una altura de 5m,

Se selecciona un tubo de hormigón simple de 10 cm de espesor Mínimo.

DISEÑO HIDRAULICO

GASTO DE DISEÑO

El Gasto de Diseño se estableció en función del Caudal máximo instantáneo en 24 horas, para un periodo de retorno de 25 años y un caudal de verificación de 50 años, en función del método de estimación del mencionado tipo de caudales que entregaba los máximos valores, ver detalles en Estudio Hidrológico “Central de Respaldo Los Cóndores – 100MW”.

Los valores obtenidos son los siguientes:

Método	Verni-King Modificado
Estero	Estero Sin Nombre 1
	m ³ /s
Q diseño (T=25 años)	0.50
Q crítico (T=50 años) (Verificación)	0.83

Tabla 2: Caudales de diseño y crítico instantáneo, en m³/s, a través del método Verni-King.

Se tiene que en el estudio antes citado el método Verni-King Modificado ofrece los valores extremos de diseño.

CARGA HIDRAULICA EN LA ENTRADA (HE) SIN MEDIDAS DE CONTROL

En función de la tabla 3.703-301.A, del volumen 3, del Manual de Carreteras, los valores son:

- Tipo de Cauce: Cauces Naturales
- Carga Hidráulica de Diseño (He): $He = D + 0,3m = 1m + 0,3m = 1,3m$
- Carga Hidráulica de Verificación (He): $He = D + 0,6 = 1m + 0,6m = 1,6m$

ALTURA DEL AGUA A LA SALIDA SIN MEDIDAS DE CONTROL

No habrán obstrucciones que remansen el agua, la altura del agua de salida se espera que sea de 0,92 m de altura para eventos máximos instantáneos con T=25 años.

VELOCIDAD MAXIMA ADMISIBLE

Está en función de la Tabla 3.703.301.B, para Arcilla Arenosa en 0,75 m/s.

DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS

En función de los datos analizados aplica lo siguiente:

Para la Entrada:

El Volumen 3, del Manual de Carreteras del MOP, 2015; establece en el punto 3.703.302 en los puntos normativos e) y f) que todo camino colector los tubos se diseñaran con muro frontal, vertical en elevación y dispuesto perpendicular al eje de cauce, y que en la entrada

el muro frontal deberá diseñarse con alas que formen un ángulo de 50° con respecto al sentido de escurrimiento del cauce.

Para La Salida:

El Volumen 3, del Manual de Carreteras del MOP, 2015; establece en el punto 3.703.302 en los puntos normativos h) que en la boca de salida de obras cuyo diámetro útil "D" sea inferior a 1,5 m, se podrán usar muros rectos sin alas.

A continuación se muestra la estructura planteada:

Figura 8. Control de Entrada: Ducto Planteado (punto e y h).

Figura 9: Control de Entrada: Alas del Muro (punto f)

CONTROL DE ENTRADA (HE)

Clasificación de Tubos y Cajones, según condiciones de entrada para cálculo de H_e , con control de entrada:

Según lo establecido en la lámina 3.703.303.A, del Volumen 3, del Manual de Carreteras del MOP, 2015, la presente obra de arte cae en la siguiente clasificación:

Tipo de Obra: Tubo circular de Hormigón Prefabricado.

Tipo de Arista: Ranurada

Ducto Prolongado Sin Muro Frontal: No

Ducto Cortado a Bisel: No

Muro Frontal: $\alpha=100g$

Con o sin alas: Con Alas $\beta=50g$

Solución Grafica: Abaco: 3.703.303 B (2)

Solución Analítica: Código 2.

Calculo He con Medidas de Control:

De la figura 3.703.303 B (2), se obtiene:

Figura 7: Solución de H_e (m)

Se tiene que la solución $H_e/D=0,54$, por lo cual con un Gasto para $T=25$ años de $0,5 \text{ m}^3/\text{s}$, se tiene que $H_e=0,27 \text{ m}$, y para un Caudal de Verificación de $0,83 \text{ m}^3/\text{s}$ para un $T=50$ años, se tiene que $H_e=0,448 \text{ m}$.

Eficiencia Hidráulica:

La eficiencia hidráulica basada en la lámina 3.703.303(2) A del Manual de Carreteras, MOP, 2015; se estima que la curva de eficiencia hidráulica para el proyecto en estudio es del tipo:

$$He = 0.487 \frac{He}{Q} + 0.34He$$

Por lo cual el presente tubo se comporta como hoyo para cualquier Caudal.

CONTROL DE SALIDA

El protocolo de cálculo de alcantarillas solicita calcular la altura de control de salida, para el presente caso, la salida de agua es no sumergida, para lo cual se calculara la altura critica "hc", con la tabla 3.703.304 G, la cual el siguiente valor:

Figura 8: Altura Critica hc (m)

La altura critica vista en la lámina 3.703.304 G del Manual de Carreteras, 2015, MOP; es de 0.4 m (se cumple $D < hc$).

CONDICIONES DE MANTENCION

El dueño de la infraestructura se compromete a mantener la presente obra de arte, limpiando de basuras y resguardando a estas de la abrasión química que pueda imponerle el medio ambiente donde esta se encuentre sometida.

ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS

FASES DE CONSTRUCCION

La presente obra de arte, está constituido por tres partes, la entrada, la parte intermedia de los tubos y la salida:

PARTE DE ENTRADA

Se siguen las instrucciones de las láminas 4.102.101, 4.102.102 y 4.102.103 del volumen 4, del Manual de Carretera del MOP:

Se tiene que el detalle constructivo de este muro de boca y alas para tubo de hormigón es el siguiente:

Figura 9: Detalles de la Elevación de Muro de Boca y Alas para tubo de hormigón

Figura 10: Detalles de Planta de Muro de Boca y Alas para tubo de hormigón

Figura 11: Detalles de Corte A-A de Muro de Boca y Alas para tubo de hormigón

Figura 12: Detalles de Elevación de Muro de Ala con Muro de Boca.

Materiales:

Hormigón H-30 para elevación y zapata

Emplantillado de Hormigón H-5

Armadura de Acero A63-42H

Se tiene que las medidas específicas, son las siguientes:

Muro (Medidas en Centímetros):

D	H	e	L	LT	Da	A1	B1	C1	D1
100	200	10	73	243	120	20	20	60	25

1 Ala (Medida en Centímetros):

D	H	e	A	B	C	Da	E	F	G
100	200	10	25	25	25	90	60	230	25

Especificaciones de la Armadura según 4.102.102 y 4.102.103 del volumen 4, del Manual de Carretera del MOP, para obras equivalentes de $D = 145$.

Se tiene que las medidas específicas, son las siguientes:

- Ancho del Encajonamiento del Tubo: $D+2e+30\text{cm}= 100\text{cm}+2\times 10\text{cm}+30\text{cm}=150\text{ cm}$,
- Alto del Encajonamiento del Tubo: $D+2e+30\text{cm}= 100\text{cm}+2\times 10\text{cm}+30\text{cm}=150\text{ cm}$,
- Relleno Estructural: $h= 30\text{ cm}$, sus especificaciones basta con que caigan bajo las especificaciones de la sección 5.206 M.C- V5. Peso específico del relleno estructural 2 ton/m^3 , ángulo de fricción interna del relleno estructural 40° , tensión mínima admisible para finos en el suelo 2kg/cm^2 .
- Revestimiento del encajonamiento: Polietileno de 0.1 mm de espesor.
- Terraplén de altura variable para nivel el paso con una altura mínima de 30cm que cumpla con las especificaciones de a sección 5.205 M.C- V5.

Figura 10: Detalles de la Armadura del Refuerzo

- La armadura es de acero A63-42H, con resaltes de acuerdo a 5.503 M.C- V5.
- El Hormigón es H-25.

Las características del tubo de Hormigón simple serán:

- Diámetro interior " D " = 100 cm
- Espesor " e " = 10 cm
- Resistencia a compresión Diametral 3700 kg/ml
- Cubicación de Hormigón = 4.48 m^3

- Cubicación de Acero = 47,12 kg

PARTE SALIDA

Se siguen las instrucciones de la lámina 4.102.001 del volumen 4, del Manual de Carretera del MOP:

Se tiene que el detalle constructivo de este muro de boca para tubo de hormigón es el siguiente:

Figura 11: Detalles de la Elevación de Muro de Boca para Tubos de Hormigón Simple.

Figura 12: Detalles de la Planta de Muro de Boca para Tubos de Hormigón Simple.

Figura 13: Detalles de Corte A-A de Muro de Boca para Tubos de Hormigón Simple.

Dimensiones y Cubicaciones:

$D = 100 \text{ cm}$

$H = 200 \text{ cm}$

$B = 120 \text{ cm}$

$e = 10 \text{ cm}$

$L2 = 220 \text{ cm}$

$\alpha = 0^\circ$

$L1 = 220 \text{ cm}$

$S = 440 \text{ cm}$

Cubicación esperada = 7.86 m³

Material:

Hormigón H-20 sin Armar.

PAVIMENTO FLEXIBLE

Sobre la subrasante de la presente alcantarilla se aplicara una carpeta de rodadura, la cual tiene las especificaciones basadas en las instrucciones de la lámina 4.202.001 del volumen 4, del Manual de Carretera del MOP:

Figura 13: Detalles de Pavimento Flexible

Las especificaciones técnicas de la carpeta de rodadura serán bajo las especificaciones de la sección 5.303 del MC-V5.

VISUALIZACION DE LA OBRA.

VISTA DE ENTRADA

Figura 14: Vista de Entrada

VISTA DE SALIDA

Figura 15: Vista de Salida

CONCLUSIONES

La Obra de Arte que debe implementarse posee las siguientes características:

- Alcantarilla Pluvial con Terraplén para el tránsito de vehículos.
- Forma: Tubo Circular
- Sección: En función de los antecedentes del Estudio Hidrológico “Central de Respaldo Los Cóndores – 100MW” y el Volumen 3, Manual de Carretera, 2015, MOP, el diámetro interior del tubo es 1 metro.
- Teniendo en cuenta el punto 3.703.204(2) del Volumen 3, Manual de Carretera, 2015, MOP, se tiene que:
- La presente obra es para una vía de desarrollo por lo cual sus cálculos ya están diseñados para periodos de retorno mayor a T=10 años.
- La vía no será pavimentada solo será terraplén con material estabilizado
- El terraplén que está por encima de la alcantarilla es muy inferior a una altura de 5m,
- Se selecciona un tubo de hormigón simple de 10 cm de espesor Mínimo.
- Carga Hidráulica de Diseño (H_e) sin medidas de control de entrada: $H_e=1,3m$
- Carga Hidráulica de Verificación (H_e) sin medidas de control de entrada: $H_e=1,6m$
- Altura de Salida del Agua sin medidas de control involucradas, ya que **No** habrán obstrucciones que remansen el agua, la altura del agua de salida se espera que sea de 0,92 m de altura para eventos máximos instantáneos con T=25 años.
- Carga Hidráulica de Diseño ($H_{e_{dc}}$) con medidas de control de entrada: $H_e= 0,27m$
- Carga Hidráulica de Verificación ($H_{e_{vc}}$) con medidas de control de entrada: $H_e=0,448 m$.
- Curva de Eficiencia Hidráulica esperada explica que el tubo funcionara como un hoyo, ante cualquier paso de agua.
- Salida de agua de la alcantarilla es no sumergida,
- La altura critica es de 0.4 m (se cumple $D < h_c$).
- Se mantendrá la obra de arte limpia, y protegida de la corrosión según la normativa o protocolos que tenga vigente el MOP.
- Constructivamente en la entrada se construirá un muro frontal, vertical en elevación y dispuesto perpendicular al eje de cauce, y que en la entrada el muro frontal deberá diseñarse con alas que formen un ángulo de 50° con respecto al sentido de escurrimiento del cauce (ver detalles).

- Constructivamente Para La Salida de la alcantarilla, se usaran muros rectos sin alas. (ver detalles)
- Sobre la subrasante de la presente alcantarilla se aplicara una carpeta de rodadura, la cual tiene las especificaciones basadas en las instrucciones de la lámina 4.202.001 del volumen 4, del Manual de Carretera del MOP (ver detalles).
- La parte intermedia de la obra está conformada por 4 tubos de Hormigón Simple de Diámetro Interno 1 m, y largo útil 4 metros (ver detalles)